

Kreativan pristup u radu s darovitim učenicima kroz izradu slikovnice o kralju Zvonimiru

Tatjana Šijaković Katarinček
tatjana.sijakovic-katarincek@skole.hr
Osnovna škola kralja Zvonimira, Seget Donji

Daniela Radan
daniela.radan@skole.hr
Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir

Sažetak

Projekt za darovite učenike Krunom hrvatskog vladara Zvonimira imao je za cilj sve učenike Osnovne škole kralja Zvonimira, ali i lokalnu zajednicu, upoznati s likom i djelom kralja Zvonimira po kojemu Škola nosi ime, kao i s društveno-povijesnim okolnostima tog vremena.

U projekt su izravno bili uključeni daroviti učenici koji svoje talente često ne mogu pokazati na redovnoj nastavi, a unutar projekta imali su priliku izraziti i pokazati svoje sposobnosti u poticajnoj okolini u različitim područjima rada – od likovno-umjetničkih i glazbenih ostvarenja do istraživačkog rada u informacijsko-tehničkom području. Kao konačni produkt projekta Školi i za buduće generacije ostaje višejezična slikovnica o životu kralja Zvonimira napisana u stihovima i rimi, e-zbirka pjesama, zapisi nastali tijekom praćenja aktivnosti i vrednovanja rada te vrijedna likovna i glazbena ostvarenja, kao plod rada darovitih učenika i njihovih mentora stručnih suradnika knjižničara.

Ključne riječi

daroviti učenici, projektna nastava, mentorstvo, kreativnost, slikovnica

Summary

The project for gifted students, titled “Krunom hrvatskog vladara Zvonimira” (Crowned by the Croatian ruler Zvonimir), aimed to acquaint all students of the Elementary School Kralj Zvonimir, as well as the local community, with the life and work of King Zvonimir, after whom the school is named, along with the socio-historical circumstances of that time.

Gifted students were directly involved in the project, providing them with an opportunity to express and showcase their talents in an encouraging environment across various fields of work. These areas included visual arts, music, and research in the information-technical domain. As the final outcome of the project, the school and future generations will retain a multilingual picture book about the life of King Zvonimir, written in verses and rhymes. Additionally, there will be an e-collection of poems, records generated during monitoring and evaluation, as well as valuable visual and musical achievements resulting from the collaborative efforts of gifted students and their mentors, the school librarians.

Key words

gifted students, project-based learning, mentorship, creativity, picture book

UVOD

U današnje vrijeme procvata informacijsko-komunikacijskih tehnologija, generativne umjetne inteligencije i velikih jezičnih modela, svaka nova generacija učenika sve je manje motivirana za „klasičan” način nastave. Naši učenici, pripadnici *alfa generacije*, rođeni su i odrasli s brzim internetom, pametnim telefonima, društvenim medijima, favoriziraju virtualni svijet pred fizičkim, i moramo biti svjesni kako su im nastavni sadržaji (redovite nastave) često nedovoljno zanimljivi da održe njihovu pažnju i potaknu intrinzičnu motivaciju te razvijanje talenata. Unatoč promjenama u nastavi koje je donijela posljednja reforma školstva, rezultati znanja, zadovoljstava i motivacije nisu donijeli neke značajnije pomake, a učitelji uglavnom nemaju dovoljno alata kako bi odgovorili na sve zahtjeve koje njihova darovitost traži, stoga takvi učenici često ostaju marginalizirani.

Projekt *Krunom hrvatskog vladara Zvonimira*, detaljno opisan u nastavku, primjer je dobre prakse stručnih suradnica knjižničarki. U projekt su bili uključeni daroviti učenici od 2. do 8. razreda. Glavni cilj bio je omogućiti učenicima kroz različite projektne aktivnosti da izraze svoju kreativnost, inovativnost i talent.

DAROVITI UČENICI – IZAZOV ZA OBRAZOVANJE, UČITELJE I STRUČNE SURADNIKE

Cvetković Lay i Sekulić Majurec navode da darovita djeca određene zadatke rješavaju brže, bolje, točnije,

drugačije i pritom postižu izvanredne rezultate u odnosu na drugu djecu.¹ Prvi koji je počeo sustavno istraživati darovitost bio je američki psiholog Lewis Terman. On je davne 1921. pokrenuo istraživanje koje je uključivalo tisuću i petsto djece (rođene između 1903. i 1917.) te je došao do procjene kako populacija sadrži 1 % nadarenih pojedinaca.² U projektu *Krunom hrvatskog vladara Zvonimira* bilo je uključeno, ovisno o projektnoj aktivnosti, 5 – 8 % darovitih učenika Škole. S obzirom na to da je proces identifikacije nadarene djece i učenika veoma kompleksan postupak, učenici uključeni u projekt nisu bili testirani posebnim testovima za ispitivanje darovitosti, već je odabir ovisio o njihovoj motiviranosti te preporukama učitelja i stručnih suradnika koji su uzimali u obzir sljedeća tri obilježja: *prijevremena razvijenost* (brže napredovanje od prosječne djece), *inzistiranje da rade po svom* (viša kvaliteta postignuća, drugačiji putevi učenja, samostalnost i samopouzdanje) i *žar za svladavanjem* (visoka motiviranost, opsesivan interes).

*Smjernice za rad s darovitom djecom i učenicima*³ ističu da je poštivanje prava darovitih pojedinaca i zalaganje za kvalitetan odgoj i obrazovanje darovitih jedan od većih izazova u današnjemu društvu. Učitelji i stručni suradnici svjesni su da trebaju organizirati nastavu koja će potaknuti kreativnost kod učenika s obzirom na to da ono pridonosi uspješnom rješavanju problema, ali i životnom zadovoljstvu te doživljavanju sreće, stoga je posebno važno igrati se idejama, isprobavati različite mogućnosti te smanjiti pritisak na učenike (vrednovanje, ocjenjivanje).⁴

PROJEKT KRUNOM HRVATSKOG VLADARA ZVONIMIRA

Cilj projekta bio je istražiti i interpretirati kroz jezično-komunikacijsko, umjetničko, tehničko, informacijsko te društveno-humanističko područje prošlost svoga naroda (hrvatskog kralja Zvonimira) putem terenske nastave i različitih edukativnih aktivnosti s darovitim učenicima. Kroz suradničko i istraživačko učenje o životu, vladavini, legendama i zanimljivostima iz života kralja Zvonimira, daroviti učenici koristili su različite alate e-učenja, upravljali su vlastitim slobodnim vremenom i razvijali radne navike. Pripremajući i provodeći edukativne radionice za svoje vršnjake te kroz uprizorenje slikovnice gradili su samopouzdanje te jačali socijalne vještine, djelovali ekološki svjesno i odgovorno se odnosili prema sebi, drugima i prirodi. Upoznavajući vlastitu povijest i kulturu (oblu i uglatu glagoljicu kao i vrijedne spomenike napisane tim pismom, glazbu srednjeg vijeka na dvorovima, znanja o heraldici i kruni), odgovorno i kritički su istraživali i procjenjivali mrežne izvore i knjižničku građu u školskoj i gradskoj knjižnici, u potpunosti su ilustrirali slikovnicu te preveli tekst slikovnice na strane jezike, napisali i objavili e-zbirku pjesama (petostih/akrostih), razvijali ljubav prema čitanju... Kroz obradu prirodnih materijala (klesarska radionica) i izgradnju makete Šuplje crkve i krune, dizajnira-

Slika 1. Škola mačevanja i streličarenja na tvrđavi Klis u suradnji s Povijesnom postrojbom Kliški uskoci (Izvor: autor)

¹ Cvetković-Lay, Jasna; Sekulić Majurec, Ana. 2008. *Darovito je, što ću sa sobom?* Priručnik za odgoj i obrazovanje darovite djece predškolske dobi. Alinea. Zagreb.

² Vranjković, Ljiljana. 2010. *Daroviti učenici*, Život i škola 24 (2/2010), 255. <https://hrcak.srce.hr/file/94974> (pristupljeno 5. veljače 2024.).

³ *Smjernice za rad s darovitom djecom i učenicima*. 2022. Ministarstvo znanosti i obrazovanja. <https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Publikacije/Smjernice-za-rad-s-darovitom-djecom-i-ucenicima.pdf> (pristupljeno 5. veljače 2024.).

⁴ Vranjković, Ljiljana. Navedeno djelo. 256.

-nje suvenira na 3D printeru (kruna), razvijali su motoričke i funkcionalne sposobnosti (finu motoriku) i ljubav prema likovnom stvaralaštvu... Učenici su se kroz projekt upoznali i s djelokrugom rada različitih institucija, centara i javnih ustanova. Naši partneri na projektu i terenskim aktivnostima: Gradska knjižnica Solin, Povijesna postrojba *Kliški uskoci*, Udruga studenata povijesti *Toma Arhiđakon* i Galerija Meštrović bili su ključni akteri koji su doprinijeli njegovoj uspješnoj provedbi i dubljem razumijevanju povijesti i kulturne baštine.

STRUČNE SURADNICE KNJIŽNIČARKE U ULOZI MENTORA DAROVITIH UČENIKA

Stručni suradnici knjižničari, kao istinski „čuvari znanja”, sve više prepoznaju svoju odgovornost u poticanju cjeloživotnog učenja i podršci pri razvoju informacijsko-komunikacijskih kompetencija (darovitih) učenika.

Nositeljice projekta *Krunom hrvatskog vladara Zvonimira*, Tatjana Šijaković Katarinček i Daniela Radan, stručne suradnice knjižničarke zaposlene u Osnovnoj školi kralja Zvonimira, aplicirale su u studenom 2022. projektnu prijavu prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje je raspisalo *Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2022./2023.*⁵ S ciljem zadovoljavanja različitih potreba darovitih učenika s ciljem poticanja aktivnog učenja te razvoja viših razina kognitivnih procesa, mašte, kreativnosti, samopouzdanja, motivacije i dr., Ministarstvo znanosti i obrazovanja podržalo je spomenuti projekt u iznosu od 3981,00 EUR (30 000,00 kn). Najveći dio financija utrošen je na tiskanje slikovnice te provedbu (ulaznice, radionice i prijevoz) terenske nastave (Solin/Klis, Split).

U projekt su aktivno bili uključeni i zaposlenici Škole: Dominik Matković (ravnatelj Škole), Sanja Hamm (učiteljica Likovne kulture), Hrvoje Vukelić (učitelj Povijesti), Mia Ćurić (učiteljica Engleskog jezika), Božena Matijaš (učiteljica Talijanskog jezika), Marija Miljanović (učiteljica Njemačkog jezika), Edi Labor (učitelj Tehničke kulture) koji su svojim bogatim znanjem i iskustvom u radu s (darovitim) djecom doprinijeli uspješnosti istog. Trudili su se kroz birane aktivnosti kod učenika potaknuti aktivno učenje te razvijanje viših razina kognitivnih (pamćenje, razumijevanje, primjenjivanje, analiziranje, vrednovanje, stvaranje), ali i afektivnih procesa (motivacija, emocije, vrijednosti i stavovi). Uspješno su ostvarili korelaciju s različitim nastavnim predmetima: Hrvatskim jezikom, Engleskim jezikom, Talijanskim jezikom, Njemačkim jezikom, Likovnom kulturom, Glazbenom kulturom, Tehničkom kulturom, Povijesti, Geografijom, Informatikom. U radu s darovitim učenicima ustrajali smo na projektnom učenju koje razvija kritičko mišljenje kombinirajući različite metode rada: metodu razgovora i debate, metodu čitanja i rada na tekstu, metodu kreativnog pisanja, metodu vođenog slikanja, metodu praktičnih i kreativnih radova, metodu igre...

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Učenici su na projektu *Krunom hrvatskog vladara Zvonimira* radili individualno, u parovima i u skupinama, a sudjelovali su u različitim projektnim aktivnostima i radionicama koje su bile usmjerene na prepoznavanje važnosti poznavanja vlastite prošlosti i kulture:

- Radionica glagoljice (Bašćanska ploča) – suradnja sa školskim knjižničarkama
- Radionica o životu kralja Zvonimira – suradnja učitelja Povijesti i školskih knjižničarki
- Škola heraldike i kruna kralja Zvonimira – predavanje/radionica u suradnji s Udrugom *Toma Arhiđakon*
- Pisanje poezije – petostiha/akrostiha te oblikovanje e-zbirke pjesama – suradnja sa školskim knjižničarkama
- Pisanje teksta slikovnice i prijevod na engleski/talijanski/njemački jezik – aktivnost školskih knjižničarki i učenika u suradnji s učiteljicama stranih jezika

⁵ Javni poziv dostupan na mrežnim stranica MZO-a: <https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Obrazovanje/ZajednickiPosebni-programi/Daroviti-Rok-2-12-2022//Javni-poziv-za-sufinanciranje-projekata-rada-s-darovitim-ucenicima-u-osnovnim-i-srednjim-skolama-2022-2023.pdf>

Slika 2. Likovna radionica klesanja ornamenata i motiva povezanih s kraljem Zvonimirom te njegovom vladavinom – suradnja s Galerijom Meštrović (Izvor: autor)

- Organiziranje likovno-literarnog natječaja *Pečat kralja Zvonimira* koji je rezultirao e-zbirkom pjesama te izložbom otvorenom za javnost u prostorijama Općine Seget
- Organiziranje terenske nastave uz stručno vođenje: posjet crkvi sv. Petra i Mojsija (Šupljoj crkvi), posjet tvrđavi Klis (Škola mačevanja i streličarenja) – suradnja s Povijesnom postrojbom *Kliški uskoci*
- Radionica izrade makete Šuplje crkve – suradnja s učiteljem Tehničke kulture
- Upoznavanje s legendom o kletvi kralja Zvonimira – suradnja s Gradskom knjižnicom Solin
- Izložba likovnih radova nastalih u sklopu projekta u Školi i prostorijama Općine Seget (brošura, plakata, idejnih rješenja i ilustracija te radova proizašlih iz javnog natječaja).

VREDNOVANJE I INDIKATORI USPJEŠNOSTI

Pristupi vrednovanju projektnih aktivnosti odvijali su se redovito tijekom trajanja projekta kroz *vrednovanje za učenje* (rubrike/liste za procjenu, usmeno vrednovanje postavljanjem pitanja učenicima, opažanjima) te *vrednovanje kao učenje* s posebnim naglaskom na metode samovrednovanja/samorefleksije te vršnjačko vrednovanje. Dobivene povratne informacije služile su za unapređivanje i planiranje budućih projektnih aktivnosti. Na samom kraju projekta provedeno je završno vrednovanje projekta i projektnih aktivnosti putem online obrasca (Google Forms). Na projektu *Krunom hrvatskog vladara Zvonimira* imali smo i nekoliko indikatora uspješnosti:

1. tiskana višezjezična slikovnica *Dobri kralj Zvonimir* (500 primjeraka, tekst slikovnice u stihu i rimi preveden je na engleski/talijanski/njemački jezik)
2. objavljena e-zbirka pjesama *Hrvatski kralj Zvonimir*⁶ (petostih i akrostih)
3. izrađena maketa Šuplje crkve, kruna kralja Zvonimira te ornamenti (3D print)
4. obogaćen knjižni fond školske knjižnice (nelektirni naslovi povijesne tematike)
5. u prostorijama Općine Seget i Škole za javnost održana izložba radova proizašlih iz projekta
6. javne promocije/uprizorenje slikovnice u Školi i izvan nje (Gradska knjižnica Solin, Gradska knjižnica Marka Marulića, Split)
7. uspostavljena suradnja između učenika, učitelja i knjižničara te vanjskih institucija
8. unaprijeđen mentorski rad učitelja i knjižničara s učenicima.

Slika 3. Daroviti učenici u posjetu Galeriji Meštrović u pratnji stručnih suradnica knjižničarki te učiteljice Likovne kulture Sanje Hamm (Izvor: autor)

⁶ Dostupno na: https://read.bookcreator.com/CthAcOli3eNcCYsze6dqjNaAUmo2/qKDRBgJWSM-VeZ0_xs90rw/3SpIxFBjTLuuEChSafZh1A

DISEMINACIJA PROJEKTA

Sve aktivnosti vezane uz projekt *Krunom hrvatskog vladara Zvonimira* kontinuirano su objavljivane na mrežnoj stranici Škole⁷ i na društvenoj mreži Facebook⁸, a objave su redovito dijelili i projektni partneri na svojim društvenim mrežama (portali *Regnum Croatorum*, *Dalmacija-News*, *GK Solin*). Učenici su sa svojim učiteljima i stručnim suradnicima redovito uređivali panoje unutar školske knjižnice i u atriju Škole. Učitelji su redovito informirani o projektnim planovima i aktivnostima na Učiteljskim vijećima. Također, na gradskom radiju predstavljani su svi projektni planovi i aktivnosti.

U prostorijama Općine Seget, povodom obilježavanja Dana državnosti 2023., postavljena je likovna izložba otvorena za javnost na kojoj su se predstavili vrijedni učenici, izložili su se svi likovni radovi proizašli iz projekta te su se podijelile nagrade najuspješnijim učenicima koji su sudjelovali u likovno-literarnom natječaju *Pečat kralja Zvonimira*.

Povodom obilježavanja *Mjeseca hrvatske knjige 2023.* organizirano je javno predstavljanje slikovnice *Dobri kralj Zvonimir* u Osnovnoj školi kralja Zvonimira, Seget Donji (10. 10. 2023.), Gradskoj knjižnici Marka Marulića, Split (16. 10. 2023.) te Gradskoj knjižnici Solin, Solin (24. 10. 2023.).

Slika 5. Javna izložba učeničkih ilustracija za slikovnicu *Dobri kralj Zvonimir*, otvorena za javnost u prostorijama Općine Seget (Izvor: autor)

Donjeg sa svojim stručnim suradnicama knjižničarkama upustili su se u terenska istraživanja koja su ih odvela u samo srce hrvatske povijesti. Slikovnica o hrvatskom kralju Zvonimiru nije samo knjiga, to je njihovo putovanje kroz vrijeme, njihova ruka koja stvara, njihov izraz kreativnosti i strasti prema slikanju, učenju glagoljice, glazbe srednjeg vijeka, pisanju stihova... To je način na koji (daroviti) učenici u ulozi istraživača, umjetnika, pisaca i povjesničara dokazuju da povijest nikako nije „dosadna i suhoparna”. Na kraju, to je način na koji školska knjižnica (p)ostaje epicentar znanja, kreativnosti i inovacija te pretvara svoje učenike u

Slika 4. Slikovnicu su napisale stručne suradnice knjižničarke, a ilustrirali daroviti učenici uz mentorstvo Sanje Hamm, učiteljice Likovne kulture (Izvor: autor)

ZAKLJUČAK

Umjesto suhoparnog prelistavanja udžbenika, daroviti učenici Osnovne škole kralja Zvonimira iz Segeta

Slika 6. Uprizorenje krunidbe kralja Zvonimira ispred Škole (Izvor: autor)

⁷ Mrežna stranica OŠ kralja Zvonimira <http://os-kralja-zvonimira-st.skole.hr/>

⁸ Facebook stranica OŠ kralja Zvonimira <https://www.facebook.com/OSkraljaZvonimira>

istinske zaljubljenike u učenje. S obzirom na to da su najveći talenti kod naših učenika najčešće skriveni, od presudne je važnosti da ih na vrijeme prepoznamo i potaknemo njihove visoke potencijale odgovarajućom podrškom u odgojno-obrazovnom sustavu.

LITERATURA

1. Cvetković-Lay, Jasna; Sekulić Majurec, Ana. 2008. *Darovito je, što ću sa sobom?* Priručnik za odgoj i obrazovanje darovite djece predškolske dobi. Alinea. Zagreb.
2. Čudina-Obradović, Mira. 1990. *Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje*. Školska knjiga. Zagreb.
3. George, David. 2005. *Obrazovanje darovitih*. Educa. Zagreb.
4. Grgin, Tomislav. 1996. *Edukacijska Psihologija*. Naklada Slap. Jastrebarsko.
5. Kisovar Ivanda, Tamara. 2016. *Od individualizacije do personalizacije u obrazovanju darovitih učenika*. Ur. Zrilić, Smiljana. *Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika*. Sveučilište u Zadru. Zadar.
6. Koren, Ivan. 1989. *Kako prepoznati i identificirati nadarenog učenika*. Školske novine. Zagreb.
7. Osnovna škola kralja Zvonimira, Seget Donji. *Naslovnica*. <http://os-kralja-zvonimira-st.skole.hr/> (pristupljeno 5. veljače 2024.).
8. *Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika*. 1991. Narodne Novine 40/1991. http://www.azoo.hr/images/stories/dokumenti/propisi/Pravilnici_15.pdf (pristupljeno 5. veljače 2024.).
9. *Smjernice za rad s darovitom djecom i učenicima*. 2022. Ministarstvo znanosti i obrazovanja. <https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Publikacije/Smjernice-za-rad-s-darovitom-djecom-i-ucenicima.pdf> (pristupljeno 5. veljače 2024.).
10. Vlahović-Štetić, Vesna. 2005. *Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi*. Institut za društvena istraživanja. Zagreb.
11. Vranjković, Ljiljana. 2010. *Daroviti učenici*, *Život i škola* 24 (2/2010), 253–258. <https://hrcak.srce.hr/file/94974> (pristupljeno 5. veljače 2024.).
12. Vizek Vidović, Vlasta i dr. 2014. *Psihologija obrazovanja*. IEP-VERN. Zagreb.
13. Winner, Ellen. 2005. *Darovita djeca : mitovi i stvarnost*. Ostvarenje. Lekenik.